

ग्वालियर संभाग में पर्यटन विकास की संभावनाएँ एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. साधना तोमर^१, वीरेंद्र कुमार अहिरवार^२

^१प्रोफेसर (समाजशास्त्र), शास० बी० आर० जी० कॉलेज , मुरार ग्वालियर (म०प्र०)

^२सहायक प्राध्यापक (भूगोल), शास० गांधी महाविद्यालय , बालाजी मिहोना जिला-भिण्ड

Corresponding author- डॉ. साधना तोमर

Email-birendrak261@gmail.com

शोध सारांश- पर्यटन एक ऐसी गत्यात्मक अवधारणा है , जिसके अन्तर्गत मानव की भ्रमण , मनोरंजन एवं ज्ञान प्राप्ति की लालसा हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच अल्पकालिक गति को सम्मिलित किया जाता है। भारत में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएँ होते हुए भी विश्व पर्यटन में एक प्रतिशत से भी कम भागीदारी है जबकि कई छोटे-छोटे देशों में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वहां का पर्यटन उद्योग है। भारत में विदेशी पर्यटकों का कम आने का मुख्य कारण पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।

ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, यहां प्राकृतिक अनुकूलता एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण पर्यटन विकास की अपार संभावनाएँ होते हुए भी पर्यटकों की संख्या संतोषप्रद नहीं है। यहां राष्ट्रीय उद्यान , दुर्ग , प्राचीन मन्दिर , गुप्त कालीन बौद्ध स्तूप गुजरा (दतिया) , जैनतीर्थ , सोनागिर (दतिया) एवं हवेली आदि पर्याप्त मात्रा में हैं और इनका पर्याप्त महत्व है। यह क्षेत्र राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश से लगा हुआ है। यहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसी प्रकार अगर ग्वालियर संभाग के शासन-प्रशासन एवं स्थानीय लोगों द्वारा पर्यटन के विकास में सहयोग किया जाये। पर्यटकों को प्राप्त सुरक्षा दी जाये , उनके साथ मधुर व्यवहार किया जाये, एवं उच्च स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हो जाये। अगर इस प्रकार का प्रयास सही दिशा में किया जाये तो अध्ययन क्षेत्र विश्व पर्यटन के नवश्रे पर उभरकर आ जायेगा।

प्रस्तावना - पर्यटन किसी भी देश की प्रगति के लिये आवश्यक क्षेत्र है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा को कहते हैं जो मनोरंजन या फुरसत के समय का आनंद उठाने के लिए की जाती है इससे मानव के जीवन में एक नया उत्साह भर जाता है। जब हम किसी स्थान पर पर्यटन के लिए जाते हैं तो हमें वहां की संस्कृति एवं लोक जीवन के बारे में जानने को मिलता है। हमें यह एहसास होता है कि इस संसार में कितनी विविधता है, हमारे और इनके लोक जीवन और संस्कृति में कितनी भिन्नता है। इस से हमारे सोचने-समझने की क्षमता का विकास होता है पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिये जाने के बाद इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भी सार्व बढी है आधुनिक समय कुछ नई प्रवृत्तियों का चलन प्रारम्भ हुआ है और पर्यटन विदेशी मुद्रा कमाने का स्रोत बन गया है। कई देशों (थाईलैण्ड , सिंगापुर , इण्डोनेशिया) की अर्थव्यवस्था का मूल आधार पर्यटन ही है। अध्ययन क्षेत्र में पर्यटकों का कम आने का कारण पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। इन आधारभूत सुविधाओं में सुधार करके अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएँ का विकास किया जा सकता है। ग्वालियर संभाग में कोरोना संक्रमण की वजह से बंद पर्यटन एक बार फिर पटरी पर लौट रहा है। 2020 के मुकाबले क्षेत्र में आने वाले घरेलू पर्यटक इस साल 52% तक बढ़ गये हैं। 19 नवम्बर 2021 से शुरू हुये वर्ल्ड हेरीटेज वीक के समापन पर हमने आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (ए एस आई) से क्षेत्र में आये पर्यटकों के आंकड़ों जुटाये। ए एस आई के आंकड़ों पर गौर करे

तो अक्टूबर 2020 में 5445 घरेलू पर्यटक आये वहीं अक्टूबर 2021 में यह संख्या बढ़कर 18008 हो गई। लिहाजा इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा , पर्यटक विशेषज्ञ डॉ. चन्द्रशेखर बरुआ का कहना है कि सरकार का रुझान भी घरेलू पर्यटकों पर अधिक है क्योंकि विदेशी उड़ाने पर पाबंदी थी अब यह पाबन्दी हट चुकी है। लिहाजा अब विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना है।

उद्देश्य - 1- प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर संभाग में पर्यटन विकास की बाधाओं का पता लगाना तथा पर्यटन के विकास की संभावनाओं की जानकारी करके विकास की रूपरेखा तैयार करना।

2- ग्वालियर संभाग में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिये प्रयास करना।

3- ग्वालियर संभाग में पर्यटक स्थलों की जानकारी एवं महत्व को आम जनता तक पहुंचाना।

अध्ययन क्षेत्र - ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश में उत्तर पश्चिम में 23⁰ 55¹ उत्तरी अक्षांश से 26⁰ 26¹ उत्तरी अक्षांश तक तथा 76⁰ 50¹ पूर्वी देशान्तर से 78⁰ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस संभाग में 5 जिले ग्वालियर , दतिया , शिवपुरी , गुना और अशोकनगर आदि सम्मिलित हैं। इस संभाग के उत्तर में मुरैना एवं भिण्ड , दक्षिण में राजगढ़ , विदिशा , सागर पश्चिम में श्योपुर व राजस्थान राज्य की सीमा तथा पूर्व में उत्तरप्रदेश के झाँसी व ललितपुर जिले की सीमा स्पर्श करती है इसका कुल क्षेत्रफल 28784 वर्ग किलोमीटर है।

विधि तंत्र - ग्वालियर संभाग में पर्याप्त विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्रों में दूरस्थ में स्थित पर्यटक स्थलों की जानकारी करने के लिये अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है तथा क्षेत्र में पर्यटन विकास की बाधाओं एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिये साक्षात्कार प्रश्नावली विधि का

प्रयोग किया गया है। विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिये उन पर लिखी गयी पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के लिये पर्यटन विभाग द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों एवं पर्यटन सांख्यिकी की सहायता ली गई है।

ग्वालियर संभाग के प्रमुख पर्यटक स्थल - ग्वालियर संभाग में निम्न पर्यटक स्थल हैं

- | | |
|---|----------------|
| 1) ग्वालियर दुर्ग | - ग्वालियर |
| 2) मानमंदिर | - ग्वालियर |
| 3) ब्रूजरी महल | - ग्वालियर |
| 4) तिघरा डेम | - ग्वालियर |
| 5) सास-बहू का मंदिर | - ग्वालियर |
| 6) संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली | - बेहट (ग्वा०) |
| 7) संगीत सम्राट तानसेन की समाधि | - ग्वालियर |
| 8) मोहम्मद गौस का मकबरा | - ग्वालियर |
| 9) जयविलास पैलेस | - ग्वालियर |
| 10) चन्देरी दुर्ग | - अशोकनगर |
| 11) ईशागढ़ | - अशोकनगर |
| 12) मल्हारगढ़ | - अशोकनगर |
| 13) मुंगावली खुली जेल | - अशोकनगर |
| 14) माधव राष्ट्रीय उद्यान | - शिवपुरी |
| 15) खेड़ा डेम | - शिवपुरी |
| 16) सोन विरैया अभ्यारण्य | - शिवपुरी |
| 17) नखर का किला | - शिवपुरी |
| 18) सुल्तान गढ़ प्रपात चांदपाड़ा, मोहनी सागर बांध | - शिवपुरी |
| 19) सोनागिर (जैन तीर्थ) | - दतिया |
| 20) गुप्तकालीन अशोक स्तम्भ गुजरा | - दतिया |
| 21) सनकुंआ प्रपात | - दतिया |
| 22) रतनगढ़ माता मंदिर | - दतिया |

इनके अलावा बहुत से पर्यटन स्थल हैं जहां यातायात की कमी की वजह से पहुंचना कठिन है।

**ग्वालियर संभाग के प्रमुख पर्यटक स्थल -
ग्वालियर दुर्ग**

सोनागिरि जैनतीर्थ (दतिया)

माधव राष्ट्रीय उद्यान (शिवपुरी)

चंदेरी का किला

ग्वालियर संभाग में पर्यटन की स्थिति - ग्वालियर संभाग में प्राकृतिक सौन्दर्य , ऐतिहासिक विरासत , धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों तथा परम्परागत उत्सवों , समारोहों , त्यौहारों एवं महोत्सवों की वजह से पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र हो सकता है। ऐसी उपयुक्त दशाओं के चलते विन्ध की वादियों में बसे इस क्षेत्र को आदर्श पर्यटन स्थल बनाने के लिये भारत सरकार , मध्यप्रदेश सरकार , निजी क्षेत्र , गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे रहा । जिसमें ग्वालियर संभाग पर्यटन का केन्द्र बिन्दु बन सके। इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे , लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा , विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी , जिससे

क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। वर्ष 2011 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 259704 थी वह घटकर 2021 में 148000 रह गयी इसी प्रकार क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। वर्ष 2011 में विदेशी पर्यटक की संख्या 14766 थी। यह संख्या लगातार घटती रही और 2020 में यह 2774 बची इसी बीच कोरोना के कारण विदेशी उड़ाने बन्द हो गयी। विदेशी पर्यटकों की संख्या 2021 में मात्र 45 रही जो चिन्ता का विषय है , जिससे पर्यटन उद्योग काफी प्रभावित हुआ है। देशी एवं विदेशी पर्यटकों की जानकारी निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत है।

सारणी क्रमांक 1 ग्वालियर संभाग में पर्यटकों की स्थिति

क्र.	वर्ष	घरेलू पर्यटकों की संख्या	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1	2011	259704	14766
2	2012	27045	12965
3	2013	25703	11054

4	201 4	254938	8855
5	201 5	299216	8753
6	201 6	268683	8842
7	201 7	271957	9872
8	201 8	281089	8763
9	201 9	279021	8731
10	202 0	97375	2774
11	202 1	148000	45

**स्रोत-आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (ए एस आई)
वर्ष 2021**

ग्वालियर संभाग में पर्यटन विकास की समस्याएँ -

ग्वालियर संभाग आगरा एवं खजुराहों अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। इस संभाग में अनेक प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, जो पर्यटकों के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं। परन्तु पर्यटक आगरा आता है और वहां से जयपुर निकल जाते हैं। या आगरा से खजुराहों, ओरछा की तरफ निकल जाते हैं। इसी कारण इस इस अध्ययन क्षेत्र में स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत कम है इसके निम्नलिखित कारण हैं।

- 1- परिवहन की समस्या।
- 2- सुरक्षा की समस्या।
- 3- सड़क चिन्ह नाम का अभाव
- 4- पर्यटन स्थल के प्रचार प्रसार का अभाव
- 5- आवास की समस्या
- 6- प्रशिक्षित गाइडों का अभाव
- 7- बीजा की समस्या
- 8- खान-पान व्यवस्था का अभाव
- 9- सुदूर क्षेत्रों में संचार (नेटवर्क) की समस्या
- 10- ऐतिहासिक धरोहरों का उचित रखरखाव न होना

अध्ययन क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ -

ग्वालियर संभाग में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। आवश्यकता है तो योजनाबद्ध तरीके से इसके विकसित करने की , इसके प्रचार-प्रसार की , आधारभूत मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराने की सुरक्षा , खानपान , स्वच्छता , मनोरंजन आदि। अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन की निम्नलिखित संभावनाएँ हैं -

- 1- अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विस्तार और इसमें विविधता लाने तथा इसे साल के सभी दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाए रखने के लिये "नीश टूरिज्म प्रोटेक्ट्स" यानि खास तरह के पर्यटकों के लिये खास तरह की सुविधाओं की

शुरुआत से भी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। इस तरह के नीश प्रोटेक्ट्स (विशिष्ट पर्यटक सुविधाओं) में वन्यजीव एवं परिस्थितिकीय पर्यटन बैठक , प्रोत्साहन , समारोह , सम्मेलन आदि कार्यक्रमों के आयोजन के लिये पर्यटन , टिकाऊ पर्यटन , गोल्फ पर्यटन , पोलो पर्यटन , चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन शामिल हैं।

- 2- अध्ययन क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले पर्यटक आगरा तो आते हैं , लेकिन आगरा से वह ग्वालियर संभाग क्षेत्र में नहीं आते इसकी वजह या तो सुरक्षा या प्रचार-प्रसार का अभाव है। इसके लिये आगरा-ग्वालियर विशेष टूर पैकेज और पर्यटक स्थलों का विशेष प्रचार-प्रसार होना चाहिए।
- 3- बीजा ऑनलाइन अराइवल (विदेशियों के स्वदेश आगमन के बाद उन्हें बीजा देने) सुविधा और ई-टूरिज्म बीजा सुविधा प्रारंभ किये जाने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
- 4- अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकारें , निजी क्षेत्र , गैर सरकारी संगठनों और क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को संयुक्त रूप से हर संभव प्रयास करना चाहिये।
- 5- सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। अध्ययन क्षेत्र में पर्यटकों के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए ताकि होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।
- 6- पर्यटकों को सर्वसुविधा युक्त आवास (होटल) उपलब्ध होना चाहिये।
- 7- संचार व्यवस्था (नेट वर्किंग) की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।
- 8- मनोरंजन की सुविधा पर्यटकों के लिये स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों , समारोहों , संगीत , नृत्य ,

नाटक , ट्रेकिंग , पैराग्लाइडिंग , नौकायान आदि की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।

9- पर्यटक स्थलों का संरक्षण - ऐतिहासिक , धार्मिक , प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि।

10-मेडिकल टूरिज्म का विकास - ग्वालियर संभाग के पर्यटन क्षेत्र में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हो ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

11-पर्यटन से जुड़े सभी कर्मचारी , गाईड , को प्रत्येक वर्ष एक रिफ्रेश कोर्स करना चाहिये जिससे वह अपडेट रहे।

12-खान-पान स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य वातावरण विकसित किया जाये।

निष्कर्ष - समग्र रूप से विश्लेषण करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पर्यटन उद्योग की प्रतिस्थापना एवं उसको व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करने के लिये यहां प्रस्तुत विकास की संभावनाओं पर कार्य किया जाये तो यह क्षेत्र अपने लक्ष्य को पा सकता है। ग्वालियर संभाग में पर्यटन विकास की असीम संभावनायें हैं। यहां पर अनेक ऐतिहासिक धरोहरों के साथ-साथ , प्राकृतिक , धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकर्षण के अनेकों केन्द्र हैं। हमें तो इनका योजनाबद्ध तरीके से विकास करना है। यदि क्षेत्रीय स्तर पर पूर्ण ईमानदारी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास किया जाए तो विश्व पर्यटन के मानचित्र पर ग्वालियर संभाग उभरकर सामने आ जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1- वंसल सुरेश चन्द्र ; पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन आधारभूत सिद्धान्त ; (2006) , मीरा प्रकाशन सहरनपुर

2- वरे डॉ एस०एल० ; मध्यप्रदेश में पर्यटन , (2009) कैलाश पुस्तक सदन भोपाल

3- सहाय शिवस्वरूप ; पर्यटकों का देश भारत , मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन नई दिल्ली पृ.202

4- कुमार डॉ० प्रमिला एवं शर्मा डॉ० श्री कमल ; मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन (2010) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल

5- सिंह डॉ० जितेन्द्र ; पर्यटन केन्द्रों का पर्यावरण संरक्षण ; सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का अध्ययन“ दिसम्बर 2018 अंक-4 पृष्ठ 151-152

6- तोमर डॉ० शैलेन्द्र सिंह एवं तोमर डॉ० साधना सिंह ; “ग्वालियर एवं चम्बल संभाग में पर्यटन विकास की समस्याएँ एवं संभावनाएँ “ मार्च 2018 अंक-108 पृष्ठ 38-39

7- पत्र-पत्रिका , समाचार पत्र , लेख , इन्टरनेट आदि